

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20268487>

TA‘LIM OLIVCHILARNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONINI TASHKIL ETISH

Daminova Nigora Kudratovna

KIUT Samarqand filiali dotsenti

Annotatsiya: maqolada ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim oluvchilarning ijtimoiylashuvini tashkil etish va boshqarish xususiyatlari haqida so‘z boradi. Jumladan, ta‘lim oluvchlarni ijtimoiylashtirishga o‘zaro aloqada bo‘lgan ta‘lim tashkiloti rahbariyati va professor-o‘qituvchilarning tizimli ta‘siri natijasida erishilishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiylashuv, ta‘sir, ierarxiya, g‘oya, intellektual, kontseptual, me‘yoriy-huquqiy asoslar, ijtimoiy voqelik.

Mamlakatimizda keyingi yillarda shaxs rivojlanishi, barkamol avlod tarbiyasi va inson omili masalasi ta‘lim islohotlarining asosiy mazmunini tashkil etib, oliy ta‘lim tashkilotlarida kasbiy ta‘lim va ma‘naviy tarbiya asosi sifatida talabalarni ma‘lum darajada tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, talabalar bilan ishlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Natijada talabalarga jamiyatdagi o‘z o‘rnini topishiga ko‘maklashish, ularning kasbiy raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda. “Mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g‘oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo‘lgan, intellektual va ma‘naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta‘lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo‘lishlari uchun ularda zarur ko‘nikma va bilimlarni shakllantirish”¹

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda PF-6108-son “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.

vazifasi belgilanib, bu borada talabalarni kasbiy ijtimoiylashtirishning milliy xususiyatlarini tahlil etish, kasbiy yo'naltirilgan tarbiya jarayonining tashkiliy tuzilmasini talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini ta'minlashning pedagogik mazmunini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Shaxsni ijtimoiylashtirish jarayoni juda murakkab va kompleksli jarayon bo'lib, u ijtimoiy tashkilotning etarlicha avtonomiyaga ega bo'lgan bir nechta o'ziga xos individual jarayonlarni qamrab oladi. Bu jarayonlarning har biri tizimli tartibda joylashgan ma'lum bir tashkil etish tizimiga mos kelishi kerak.

Shaxsni ijtimoiylashtirish jarayonlarini tashkil etishning tizimli tuzilish kamida beshta darajada ifodalanishi mumkin. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bunday kontseptual tuzilma turli xil omillarning ta'sirini tavsiflashga, shuningdek, har bir darajadagi ijtimoiylashuv jarayoni shakllari, usullari va vositalarini amalga oshirish mumkin bo'lgan usullarini o'rganishga imkon berishi mumkin. Makrodan darajadagi ta'sirdan mikro darajadagi ta'sirgacha bo'lgan barcha ijtimoiylashuv tizimlari shaxs ijtimoiylashuviga turlicha ta'sir ko'rsatadi.

Davlat ta'lim standartlariga yo'naltirilgan faoliyat salbiy ta'sirlarni qoplash va umuman ta'lim tizimini, uning alohida tarkibiy qismlarini boshqarish orqali amalga oshiriladi, buning uchun yagona ichki organlar, tizim faoliyatining yagona me'yoriy-huquqiy asoslari yaratiladi. Davlatning me'yoriy-huquqiy asoslari davlatning ijtimoiy voqeliklarini aks ettiradi, shuningdek, ularning shakllanishi tashqi makroomillar tomonidan ta'minlanishi nazarda tutiladi. Jumladan:

- har bir davlatning va jamiyatning etnik xususiyatlari;
- tarixiy jihatdan ancha rivojlangan ijtimoiy-siyosiy tizim, davlatning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan turli faoliyat sohalari, jamoatchilik bilan aloqalar tizimi, shuningdek, odamlar o'rtasidagi munosabat xususiyatlari;
- davlat aholisining tarkibi va soni;
- mintaqaning geografik joylashuv maydoni, uning tuzilishi hamda aholisining etnogeografik holatining o'ziga xosligi;

- davlatning iqtisodiy jarayonlari va ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasining o'ziga xos xususiyatlari;

- davlatning ichki siyosiy va huquqiy tuzilishi, barqarorlik boshqaruv tizimlarining samaradorlik xususiyatlari.

Davlat darajasida ijtimoiylashuv jarayonining asosiy funksiyasini bajaradigan kuchli ijtimoiy institut sifatida ta'lim tashkilotlarida samarali ta'lim muhitini va uni ta'minlash tizimi tashkil etiladi va faoliyatining milliy siyosati shakllantiriladi. Ko'rib chiqilayotgan darajaning oraliq holati uning makro va mezo darajalariga, shu jumladan, ichki omillarga bog'liqligini aniqlaydi. Boshqa tomondan, davlat darajasi makro va mikro darajadagi ijtimoiy institutlarni boshqarishda asosiy, insoniyatning omon qolishi haqidagi dunyo g'oyalari va ularni amalga oshirishning "amaliy" darajalariga – mintaqaviy va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim institutlari, tizimlari va texnologiyalariga o'tishning o'ziga xos bo'g'inidir. Faqatgina bunday ierarxiya doirasida shaxsning jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida ijtimoiylashuvi muammosini hal qilish mumkin.

Oliy ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish tizimi ijtimoiylashuvning tezkorligini, uning moslashuvchan xususiyatini ta'minlashni ko'zda tutadi. Bunga sabab oradan vaqt o'tishi bilan ta'lim tashkilotida shaxsni ijtimoiylashtirishning shakllantirilgan va dolzarb, progressiv maqsadi, ijtimoiy psixologik muhitning turli omillarini o'zgartirganda, u ma'lum darajada konservativ bo'lib qolishi mumkin, u shuningdek, muvaffaqiyatsiz, yoqimsiz ko'rinishga ega bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham, bu maqsad shaxsni jamiyatning yangi shart-sharoitlariga moslashishiga to'sqinlik qilishi mumkun. Shaxsning muvaffaqiyatga erishishi uchun ma'lum darajada to'siq sifatida xizmat qilishi mumkin. Bu esa shaxsga "qayta ijtimoiylashuv" jarayonidan o'tishga yordam beradi. Bu degani mazkur jarayon shaxsga yangi ijtimoiy haqiqatlarga muvofiq bo'lgan va yetarli bo'lmagan qadriyatlar, munosabatlar, me'yorlar, ijtimoiy-kasbiy fazilatlarni o'zgartirishga imkon yaratadi.

Tadqiqotchilar tomonidan ijtimoiylashuvni tashkil etish mexanizmlarini tavsiflashda bir nechta yondashuvlar ko‘rib chiqilmoqda. Xususan, quyidagi boshqaruv modellari eng muhim bo‘lib hisoblanadi:

1. G.Tardning guruh ta’siri. Uning fikriga ko‘ra, shaxsiyat psixologik asoslarga (istaklar, ehtiyojlar) asoslangan va ijtimoiy omillarga (obro‘-e’tibor, itoatkorlik, amaliy foyda) bog‘liq bo‘lgan taqlid asosida shakllanadi.

2. Bronfenbrennerning “faol inson”ning o‘zi yashaydigan dinamik o‘zgaruvchan sharoitlarga progressiv joylashishi (moslashuvchanligi) g‘oyasiga asoslangan ijtimoiy ta’siri.

3. V.S.Muxinaning psixologik ta’siri, u shaxsni aniqlash va izolyatsiya qilishni ijtimoiylashuv mexanizmlari sifatida ko‘rib chiqadi.

4. V.A.Petrovskiyning moslashish modeli ijtimoiylashuv mexanizmlarini shaxsni rivojlantirish jarayonida moslashish, individuallashtirish va integratsiya bosqichlarining tabiiy o‘zgarishi deb qaraydi.

Shunday qilib, turli yosh bosqichidagi va oliy ta’lim tashkilotlarining ijtimoiy-kasbiy guruhlaridagi talabalarning ijtimoiylashuvini tashkil etish jarayonida hisobga olish zarur bo‘lgan muayyan darajadagi bir nechta mexanizmlarni aniqlashtirib olish mumkin. Bu mexanizmlar orasida quyidagilarni alohida ko‘rsatib o‘tish mumkin:

An’anaviy mexanizmlar – bu mexanizmlar insonning yaqin atrofdagi mikroomillarga, ya’ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadigan omillarga xos bo‘lgan me’yorlar, muayyan standartlar, shaxs xulq-atvorini belgilab beradigan qoidalar, shaxsiy qarashlar va shaxs ijtimoiylashuvining to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sirini ongsiz ravishda, tanqidiy bo‘lmagan holatda idrok etish va o‘zlashtirish mexanizmlaridir.

Institutsional mexanizmlar – insonning jamiyat va davlat hayotining rivijlanishi, mavjud ijtimoiy institutlar bilan o‘zaro ta’siridagi jarayonda mavjud bo‘ladi. Shaxs ijtimoiylashuviga ko‘maklashuvchi ijtimoiylashuv agentlar ushbu jarayonlarda eng katta ta’sirga ega bo‘lishiga qaramay, bu mexanizmlar shaxsga ta’sir doirasiga ijtimoiy-madaniy omillarning butun majmuasini o‘z ichiga oladi.

Stilizatsiya qilingan mexanizm – bu ma'lum bir submadaniyat doirasida har shaxs tomonidan amalga oshirilgan qanday faoliyatni ro'yobga chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari, faoliyatni amalga oshirish usullari va ularning ayrim xususiyatlari o'zaro bog'liq to'plami sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, biz tominimizdan ko'rib chiqilgan shaxs ijtimoiylashuvini tashkil etishning zamonaviy modelining sanab o'tilgan barcha mexanizmlarining dinamik o'zaro ta'sirini nazarda tutadi. Shuningdek, shaxsning jamiyat tomonidan belgilanadigan me'yorlar, qoidalar va shakllanadigan hayot sharoitlariga muayyan darajada doimiy ravishda moslashishi amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son farmoni, 2022-yil 28-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risidagi”gi O'RQ-637-sonli Qonuni. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2020-yil, 23-sentyabr.
3. Дюркгейм Э. Педагогика и социология. - М.: Канон, 1995. - С.244-264.
4. Михайловская Т.К. Социализация личности учащихся младших классов вспомогательной школы средствами адаптивной физической культуры: дис. канд. пед. наук. - Минск, 2004. – 165 с.
5. Эгамбердиева Н.М. Талабаларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштиришга қадриятли ёндашув: мазмун ва моҳияти // Педагогик таълим. – Тошкент, 2008. – 14. №6. – Б. 13-18.
6. Шарипов Ш.С., Давлатов К., Насриддинова Ш.С.. Касбга йўналтиришнинг илмий-педагогик асослари. Ўқув қўлланма. Магистратура мутахассислиги учун. Меҳнат таълими методикаси. – Тошкент: 2007. - Б. 51.